

ЭСТЕТИКА ЖАНРА ПОВЕСТИ О ХУДОЖНИКЕ**Ботатаева У.***Старший преподаватель,
Казахский национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова***Ломова Е.А.***Ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Казмагамбетова А.***Кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Есимбек С.***Старший преподаватель,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Коваленко Е.С.***Ассистент лектора,
Университет Туран***AESTHETICS OF THE GENRE OF A STORY ABOUT AN ARTIST****Botataeva U.,***Senior Lecturer,
Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov***Lomova E.,***Associate Professor,
Kazakh National Pedagogical University named after Abay***Kazmagambetova A.,***Candidate of Philological Sciences, senior lecturer,
Kazakh National Pedagogical University named after Abay***Yesimbek S.,***Senior Lecturer,
Kazakh National Pedagogical University named after Abay***Kovalenko E.***Lecturer's assistant,
University of Turan***АННОТАЦИЯ**

Эстетика и философская концепция романтизма определила в итоге появление повести о художнике как особой жанровой разновидности. Это особая тематическая направленность романтической прозы была обусловлена и социально-общественными условиями российской действительности I трети XIX столетия. В обществе остро ставился вопрос о историческом развитии русской нации по пути более радикальных прогрессивных реформ и по-новому осознавались возможности отдельной личности изменить ход истории или отношение человека к объективным обстоятельствам его земного бытия.

На страницах литературных произведений появляется не только отстраненный от земных проблем бытия творец- гений, но и одаренный истинным талантом художник из демократической среды. Этот герой привлекал читателя драматическими обстоятельствами своей жизни и своим желанием обрести место в обществе как полноправная и самодостаточная личность.

Нельзя сказать, что период расцвета повести о художнике имел длительный промежуток, но это во многом объяснялось стремительностью процесса обновления художественного нарратива в целом, когда авторский рассказ избавлялся от излишнего морализаторства и нравоописательности, обнаруживая решительное движение к объективной реалистической оценке событий и персоналий с точки зрения и исторического и социально-общественного положения.

ABSTRACT

The aesthetics and philosophical concept of romanticism ultimately determined the emergence of the story about the artist as a special genre variety. This special thematic focus of romantic prose was also determined by the social conditions of Russian reality in the first third of the 19th century. In society, the question of the historical development of the Russian nation along the path of more radical progressive reforms was acutely raised and the possibilities of an individual to change the course of history or a person's attitude to the objective circumstances of his earthly existence were realized in a new way.

On the pages of literary works appears not only a creative genius detached from the earthly problems of existence, but also an artist from a democratic environment endowed with true talent. This hero attracted the reader

with the dramatic circumstances of his life and his desire to find a place in society as a full-fledged and self-sufficient person.

It cannot be said that the heyday of the story about the artist had a long period, but this was largely due to the rapidity of the process of updating the artistic narrative as a whole, when the author's story got rid of excessive moralizing and moralizing, revealing a decisive movement towards an objective realistic assessment of events and personalities from the point of view of historical and social situation.

Ключевые слова: концепция романтизма, жанровая разновидность, тематическая направленность, романтическая проза.

Keywords: concept of romanticism, genre variety, thematic focus, romantic prose.

Первая треть девятнадцатого столетия обозначила новую тенденцию в общественной и культурной жизни российского общества, связанную с обострением полемики в периодических журналах и светских литературных салонах, касающейся вопросов искусства и его роли в духовном и нравственном развитии личности.

Русская словесность определялась как интеллектуальный камертон мировоззренческого уровня всей нации, в силу чего именно в ней происходило осознание национальных традиций и духовных истоков славного и героического прошлого.

Эта тенденция укладывалась в концепт романтической эстетики, которая отводила искусству как одухотворяющей и возвышающей силе особую роль. Романтики видели в искусстве эффективный способ воссоздания окружающей действительности и возможность проникнуть в тайны бытия и разрешить вечные вопросы смысла человеческой жизни, драматизма ее смертности и возможности обрести гармонию и личное счастье.

В свете жаркой журнальной полемики, которую можно проследить в периодических изданиях и литературно-критических обзорах той поры, искусство как способ восприятия и отображения действительности «связывалось с личностью художника, уровнем его таланта и его ответственностью перед обществом морально-этическим смысле» [1, с.137].

Эстетика и философская концепция романтизма определила в итоге появление повести о художнике как особой жанровой разновидности. Это особая тематическая направленность романтической прозы была обусловлена и социально-общественными условиями российской действительности I трети XIX столетия. В обществе остро ставился вопрос о историческом развитии русской нации по пути более радикальных прогрессивных реформ и по-новому осознавались возможности отдельной личности изменить ход истории или отношение человека к объективным обстоятельствам его земного бытия.

Опираясь на достижения философско-эстетической мысли немецких романтиков, в русской интеллектуальной среде пересматривались взгляды на философию человеческого духа и теоретические постулаты, касающиеся базовых основ взаимоотношений человека и человеческого сообщества в целом и изучались возможные механизмы их регуляции. В свет начинали выходить литературные произведения, которые в художественной форме старались осветить указанные проблемы, «вследствие чего литературный текст становился одним

из способов рефлексии общественного самосознания» [2, с.107].

Русская романтическая проза превращалась в тонкий инструмент отображения всевозможных вопросов и социально-политических противоречий окружающего личность мира и помогала ей идти непростым путем поиска гармонии духовной и материальной сфер земного бытия. Романтический взгляд на художника с его исключительным даром проникнуть за грань неведомого «сменился более реалистическим подходом к оценке личности автора и характера его взаимодействия с окружающим миром и читателем» [3, с.7].

Философия и эстетика романтизма стимулировали углубление психологического анализа художественных образов в структуре литературного текста. Повесть о художнике внесла новую струю в тематическое обновление произведений русских романтиков, в которых все чаще и чаще стали воспроизводиться всевозможные клише, касающиеся построения сюжета и обрисовки образов действующих персонажей.

Эти клише не только значительно снижали общий художественный уровень литературных текстов, но и входили в видимое противоречие с общими тенденциями и запросами общественной жизни. Читателю уже наскучили далекие от реальной действительности возвышенные романтические герои, и возникла потребность в более трезвом и объективном взгляде на взаимоотношения отдельной личности и социальной среды.

На страницах литературных произведений появляется не только отстраненный от земных проблем бытия творец-гений, но и одаренный истинным талантом художник из демократической среды. Этот герой привлекал читателя драматическими обстоятельствами своей жизни и своим желанием обрести место в обществе как полноправная и самодостаточная личность.

Путь деятельного, морально-нравственного утверждения личности становился доминантной идейно-тематического содержания литературного сюжета, проводя мысль о назначении искусства как инструмента познания мира и постижения человеческой природы. Повесть о художнике наделялась не только оригинальными жанровыми чертами, но и способствовала формированию в читательской аудитории национального самосознания и веры в позитивные возможности изменять жизнь многих людей к лучшему, даже «если отдельная частная история литературного героя заканчивалась трагически» [4, с.147].

Если говорить о генезисе жанра романтической повести о художнике, то стоит признать, что она близка по тематике к светской повести и нраво-описательному роману. В этом смысле можно проследить некое типологическое сходство в области сюжетостроения и обрисовки художественных характеров.

Повесть о художнике в контексте выбранной тематики находилась в координатах общественных дискуссий о путях развития русского искусства и движения русской культуры по пути дальнейшей демократизации.

Нельзя сказать, что период расцвета повести о художнике имел длительный промежуток, но это во многом объяснялось стремительностью процесса обновления художественного нарратива в целом, когда авторский рассказ избавлялся от излишнего морализаторства и нравоописательности, обнаруживая решительное движение к объективной реалистической оценке событий и персоналий с точки зрения и исторического и социально-общественного положения.

Художественная значимость авторской идеи и основных проблем в повести о творческой личности находилась в рамках общих тенденций эволюции романтической прозы в российской словесности. В жанре повести «о художнике формирующийся реалистический метод находится в сложных взаимосвязях с уже сложившейся романтической традицией» [5, с.147].

Использование жанра повести о художнике в русском литературном процессе первых десятилетий XIX века позволяет на конкретно взятом материале определить специфику архитектоники текста, выявить особенности писательского стиля и своеобразия образов персонажей в аспекте избранной темы.

В русском литературном процессе повесть о художнике заключала в себе две нарративные тенденции. Первая освещала проблему философской наполненности произведений искусства как инструмента проникновения в тайны Вселенной, а вторая тенденция обнаруживала сосредоточенность на становлении и самоутверждении художника как выходца из демократической среды.

Эти две разновидности повести о художнике различались не только по тематике и принципах реализации авторской задачи, но и имели специфику в области композиции, художественных персоналий и стилистического рисунка нарратива.

Русская повесть о художнике приобрела актуальность, когда образованная часть российского общества приобщилась к богатейшим завоеваниям в области западноевропейской эстетики романтизма и в области художественного исследования творческого процесса, его нравственно-воспитательного потенциала и роли в нем художника как творца прекрасного.

Особенное влияние на развитие русской философско-эстетической мысли оказал немецкий романтизм, который к тому времени уже начинал миновать время своего наивнейшего расцвета.

Преимущество русских романтиков заключалось в том, что они могли творчески осознать все достижения западноевропейской беллетристики и раскрыть образ художника и свое видение концепции искусства в целом, исходя из специфических особенностей национально-исторического развития. Тема повести «о художнике включала философско-эстетический аспект и социально-общественную направленность» [6, с.154].

В. Одоевский стоял у истоков литературно-философского «Общества любителей», на заседаниях которого обсуждались основные теоретические положения немецкой культуры и философской мысли применительно к русской почве. В основу многих таких периодических изданий того времени, как «Мнемозина» (1824-1825), «Атеней» (1828-1830) и «Московский вестник» (1827-1830) был положен принцип энциклопедизма, согласно которому осуществлялось комплексное изучение и интерпретация всех философско-эстетических основ немецкой романтической традиции в ее научных и художественно-литературных формах. Философские работы братьев Ф. и А. Шлегелей, Ф.Аста и К. Зольгера, а также художественные произведения А.Гофмана, Новалиса и Л.Тика привлекали русскую читающую аудиторию диалектическим подходом к объяснению развития и движения жизни и точек ее соприкосновения с искусством и творческим процессом как таковым.

В процессе становления жанра русской романтической повести особое место занимала философская концепция Шеллинга, который получил в России даже большую известность и личностную и научную значимость, чем в родной Германии.

Русские литературные критики в лице С.Шевырева, Н. Мельгунова и В.Титова выпустили в свет в русском переводе книгу «Об искусстве и художниках» (1826), и это способствовало значительному повышению внимания образованной части российского общества к художественным произведениям Л.Тика и Новалиса. Русская философская мысль приобщается к поэтике и эстетике литературного творчества А.Гофмана, а впоследствии все возрастающее «влияние на русскую культуру первой трети XIX века получает литературное наследие В.Гете» [7, с.207].

Шеллинг представил свое понимание процесса человеческого сознания и рецепции художественного творчества, которое показалось русским теоретикам достаточно стройной и логически оформленной философско-эстетической концепцией. Шеллинг утверждал важность авторской позиции, считая ее позитивной и достаточно самостоятельной в структуре художественного текста. Произведение искусства или словесности понималось немецким философом не как простой слепок или талантливо сделанная копия действительности и не как некая сентенция морально-нравоучительного толка. В художественном произведении, как и в любой отрасли человеческого творчества, прежде всего должны соблюдаться пропорции красоты и некоего идеала, которые взаимодополняют друг друга.

Подобная точка зрения оказалась довольно убедительной для В.Гете, а русских Любомудров привлек тезис Шеллинга об самоценности человеческой жизни, проистекающей в определенной социальной среде и историческом контексте и в силу этого имеющей объективный характер. Принятие идеи об объективности мира и самоценности личности вело к отрицанию авторского субъективизма в оценке ситуаций и жизненных явлений, которые определяют отдельно взятые поведенческие мотивы.

Тенденция объективного взгляда на окружающий человека мир нашла научное обоснование в немецкой философии в лице Гегеля. В русской критике тенденцию к объективности в творчестве и критических работах представляли литературоведческие обзоры В. Белинского и Н.Надеждина.

В русском литературоведении утверждался реалистический подход к объяснению этапов и самой природы художественного познания.

В этом ключе судьба творческой личности и образ поэта и художника получал объективизированное осмысление в свете его социальной роли и общественного признания.

Идейно-смысловая наполненность и формирование стилизованных рисунков жанра русской повести о художнике были в полной мере обусловлены эстетическими теориями и философскими концепциями своей исторической эпохи. Эти особенности в теоретическом плане зависели от желания и возникшей настоятельной потребности дать русскую интерпретацию достижений немецкой философской мысли и попытаться найти возможные «соприкосновения с эстетическими установками и национальным своеобразием русских традиций и православного сообщества» [8, с.42].

Философскую абстрактность в объяснении основ мироздания хотелось обратить к объективной картине русской действительности, к ее насущным вопросам и противоречиям. Возникло убеждение, что определенная философская система или доктрина проявляет свою жизнеспособность только в конкретике повседневности, которая высвечивает ее истинную ценность и потенциальные возможности.

Таким образом, в русской критике сложилось стойкое представление о том, что осознание объективных процессов окружающей жизни способно определить тенденцию исторического развития России. Опыт наблюдения над социально-общественными особенностями русской жизни должен дать материал для ее художественного воспроизведения. Философские теории должны согласовываться с вызовами конкретного исторического периода, и, в частности, критик И.Киреевский, усматривал в области художественного творчества необходимость соединения общественной значимости литературного творчества с уровнем словесного мастерства, если это касается произведений литературы.

Поиск этого нового метода освоения окружающего мира происходил сложным и неоднозначным

путем и приобрел категорию «поэзии действительности». Оценка исторических явлений и фактов связывалась с их конкретной исторической основой и выражала ракурс авторского видения предмета или объекта художественного воплощения. Жизненная правда и уровень художественного мастерства должны были соединиться в гармоническом единстве и воссоздать человеческую природу и краски окружающей действительности во всем многообразии их свойств и оттенков.

Поэзия действительности в полной мере нашла отражение в бессмертных творениях А.С.Пушкина, в которых философская глубина и широчайший охват избранной темы воплощался в филигранно отточенной стилистической форме и в высочайшей степени языковой выразительности.

Творческие опыты В.Одоевского были также отмечены поисками идеальной составляющей в координатах исторически обусловленной реальности. Литературная деятельность В.Одоевского представляла собой непрерывное напряжение авторского поиска идеального начала в конкретной жизни, казалось очень от него далекой. Философские искания и эстетические концепции, объясняющие цель и назначение искусства и творчества в целом, В.Одоевский не мог отделить от собственно литературной работы. В самом процессе творческого созидания прекрасного он видел возможность заглянуть за край обыденного и приблизиться к ответам на вечные вопросы земного бытия.

В.Одоевский разрабатывает отдельный жанр философской повести, героем которой является художник, творец, совмещающий в своей личностной природе черты бесспорного гения и безумца.

Философский анализ проблем человеческого существования и его смысла происходит у В.Одоевского в целом ряде повестей, среди которых «Импровизатор», «Себастьян Бах», «Последний квартет Бетховена». Все они написаны в 30-е годы девятнадцатого столетия, что говорит о том, что романтический метод воссоздания художественной действительности не утратил свою сущностную бытийную составляющую, а пытается ее осмыслить с философских и эстетических позиций. Все эти достижения будут впоследствии усвоены и в полной мере войдут в концепт формирующегося реалистического метода и станут основой для его позитивного развития в области художественной литературы.

В этом процессе повесть о художнике сохранила свое эстетическое и структурное единство и свое значимое историческое место в общем культурном и литературном процессе. Более того, переход от романтического к реалистическому восприятию действительности «обеспечил жанру повести о художнике ключевое место в творческих поисках русских писателей той поры» [9, с.209].

Архитектоника художественного текста занимала В.Одоевского самым серьезным образом и определяла повествовательную структуру его произведений. Он стремился к стилистическому разнообразию субъектной формы описания, в силу чего

на страницах его повестей обрел жизнь образ рассказчика из народа, далеко отстоящего от образовательного и мировоззренческого уровня самого автора.

Эта дистанция в идеологическом плане и в личностных оценках событий и фактов действительности закреплялась В. Одоевским на всех уровнях художественного повествования, включая выбор стилистического рисунка, синтаксиса и лексики. Художественный нарратив приобретал ярко выраженный характер, который отражался при передаче диалогов персонажей, их внутренней речи и комментариях рассказчика-непрофессионала.

Образ рассказчика обладает у писателя потенцией скреплять и организовывать единство оформления художественного нарратива. Однако кроме этого персонаж рассказчика приобретает в прозе В.Одоевского ярко выраженные личностные черты и в силу этого наделяется самооценностью в реализации авторской задачи. Этот персонаж аккумулирует читательский взгляд не только на содержание художественного текста и степень его значимости и актуальности для сегодняшнего дня, но и представляет рассказчика как человека с собственной жизненной историей и восприятием действительности. Рассказчик подобно типа представляется как личность, имеющая свою биографию, определенную социальную среду, и потому она автономно существует в координатах художественного мира предлагаемого литературного текста.

Облик подобного повествователя содержит множество деталей и метких наблюдений автора над реалиями русской жизни. В обрисовке его характера слышится писательский протест против душевной ущербности и нравственной глухоты, продиктованный несправедливыми условностями и социальной и общественной жизни. Художественный портрет рассказчика-непрофессионала приобретал в произведениях В. Одоевского символическую обобщенность и определял прогрессивную позицию самого автора.

Социальный аспект освещения образа повествователя очевиден в повести В.Одоевского «Живописец» (1839). Композиционно центральный аспект писательского замысла реализуется уже во вступлении, в котором рассказчику уготована судьба неудавшегося скульптора, чей талант и жажда прекрасного были задушены безжалостной рутинной и прозой жизни. Беспросветная нужда и тягостные домашние заботы погрузили художника-творца в приземленную «житейскую сферу бытия и навсегда оторвали от возвышенного мира красоты, торжества творческого духа и гармонии» [10, с.129].

Он становится ремесленником, но невеселое ремесло гробовщика делает его философом, который наблюдает окружающих людей в самые драматические минуты их жизни. Смерть, которая внезапно вторгается в человеческую жизнь, позволяет остановить бег времени, внимательно взглянуть на события и обстоятельства, их породившие, и увидеть даже в самых трагических сюжетах поучительную, а порой занимательную сторону. В повести

«Живописец» даже есть оппозиция двух рассказчиков. Повествователь-художник, в силу печального удела ставший гробовщиком, соседствует с зажиточной мещанской Марьей Андреевной, речь которой воссоздает колорит и атмосферу обывательской среды, далекой от тяги к искусству и его идеалу прекрасного. Разговорная лексика героини, наполненная просторечиями, свойственными носителям необразованной части общества, отражает собственное видение незавидной судьбы несостоявшегося художника Шумского. Зажиточной мещанке, находящийся в кругу сугубо меркантильных забот и мирских сторон бытия, абсолютно непонятен и нисколько не важен смысл творческого подхода к жизни.

Этот взгляд на мир отражает жизненные мировоззрение и низкий образовательный статус обывательской среды, в которой нет места размышлениям о месте художнического таланта и его общечеловеческой ценности.

Доминанта ценностных категорий самого автора и его личностное отношение к изображаемому картина действительности обнаруживается в форме проекции на языковое самовыражение рассказчицы, чье миропонимание не выходит за узкие рамки приземленного житейского представления о явлениях окружающего мира. Художественный нарратив строится на ложно понимаемых и воспринимаемых жизненных ценностях, но возможность их смещения дает внимательному читателю ракурс иной интерпретации представленной писателем картины действительности.

Сюжетное действие повести «Живописец» включает точки зрения и жизненные позиции рассказчиков, идеологически диаметрально противопоставленных друг другу. В этом случае каждая отдельная точка зрения не обладает конечной полнотой и нуждается в коррекции и дополнении, обуславливая общую тенденцию повествовательного контекста в сторону объективности.

Разность субъективных восприятий реальности, рефлексивных оценок, несоответствие выбора собственных жизненных целей и потребностей преломляется в зеркале отображения социального фона, на котором происходит сюжетное действие, и который обуславливает предметную бытийную сторону жизни и прозаизм ее содержания. Для В.Одоевского рассказчик из простонародной среды воплощает определенный психологический облик личности, становясь организующим центром повествовательной структуры художественного нарратива.

Рассказчик у писателя получал свой особый личностный и индивидуальный статус, интересовал читателя своеобразием душевного мира и «репрезентовал уровень нравственного развития и эстетической культуры, порой далеко отстоящий от собственно авторского» [11,207].

Такая форма художественного повествования требовала особой стилистики и грамматических способов выражения, что находило воплощение в формах исповеди героев или в композиционной

форме эпистолярная. Эти две формы организации литературного текста стали особо популярными в прозе русских романтиков и определяли композиционное своеобразие их художественных произведений.

Устная речь художественных персонажей была связана с общим концептом субъективизации повествовательного поля литературного текста. Обращение к устной традиции рассказывания не решало авторскую задачу в смысле психологического портрета повествователя, так как его голос в плане стилистики и лексического состава никак не отличался от собственно авторского. В этом случае рассказчик по видению событий и их репрезентации совпадал с самим автором, а его речь принимала функцию интродукции по отношению к содержанию основного текста. Рассказчик и автор совпадали также в плане образовательного статуса, уровня интеллекта, социального положения и имели сходный круг общения.

Речь рассказчиков не различалась языковой окраской, особой эмоциональной тональностью и находилась в строгих пределах литературной нормы.

В связи с этим возникла потребность в появлении нового, так называемого чужого голоса, который уже выходил бы за рамки литературности и отражал многоголосье улицы и народной среды.

Читатель знакомился с рассказчиком, лишенным лоска чисто литературных выражений, но это был голос мещан, крестьян, купцов и простонародья, который отражал пульс и стихию народной

жизни и своеобразие национальной самобытности русской действительности.

Литература

1. Мордов В.Д. Очерки по истории русской критики II половины 20-30-х годов XIX века. — Томск, 1979. — 422 с.
2. Манн Ю. Русская философская эстетика (1820-1830-е годы). — М., 1969. — С. 104-148.
3. Степанова К.П. Поэтика описания. Русская художественная проза 1830-1840-х годов. Автореф. канд. дисс. — Л., 1973. — 27 с.
4. Искусство и художник в зарубежной новелле XIX века. — А., 1985. — 527 с.
5. Маймин Е. О русском романтизме. — М., 1975. — 327 с.
6. Искусство и художник в русской прозе I половины XIX века. Сборник произведений. — М.-Л., 1989. — 623 с.
7. История романтизма в русской литературе: возникновение и утверждение романтизма в русской литературе (1790-1825). — М., Наука, 1979. — 503 с.
8. Лотман Ю. Пути развития русской прозы 1800-1810 годов. — Тарту, 1961, выпуск 104. — С. 3-57.
9. Искусство романтической эпохи: материалы научной конференции. — М., 1969. — 347 с.
10. История романтизма в русской литературе: романтизм в русской литературе 20-30-х годов XIX века (1825-1840). — М., 1979. — 408 с.
11. Бочаров С. Филологические сюжеты. — М., 2007. — 302 с.